

GLOBALLASHUV DAVRIDA ILM FANNING O'RNI

Abdug'aniyev Erali Nurali o'g'li

Tarix fakulteti O'zbekiston milliy universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7598885>

Annotatsiya. *Bilimlar taraqqiyoti kelajakda qanday bo'ladi? Globallashuv jarayonlari fan taraqqiyotiga qanday ta'sir qilishi mumkin? Mutaxassislarning fikriga qaraganda, globallashuv jarayonlari fanda ham global o'zgarishlarni keltirib chiqardi. Bular eng avvalo fanning mohiyati, strukturasi, funktsiyalaridagi – transformatsiya jarayonlari, ya'ni chuqur, yangi sifatiy o'zgarishlar bilan xarakterlanadi. Bularni eng avvalo fanning tobora global, internatsional mazmun kasb etib, globallashib borayotganida ko'ramiz.*

Kalit so'zlar: *Globallashuv; iqtisodiy; ijtimoiy; resurslar; global integratsiya; ta'lim tizimi; axborot; taraqqiyot; raqobatbardosh; zamonaviy texnologiyalar; professional bilim; innovatsiyalar; global raqobat; internet.*

РОЛЬ НАУКИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Аннотация. *Как будет происходить развитие знаний в будущем? Как процессы глобализации могут повлиять на развитие науки? По мнению экспертов, процессы глобализации вызвали глобальные изменения в науке. Прежде всего, для них характерны трансформационные процессы в сущности, структуре и функциях науки, т. е. глубокие, новые качественные изменения. Прежде всего мы видим это в том, что наука приобретает глобальное, интернациональное содержание и становится глобализированной.*

Ключевые слова: *Глобализация; экономический; Социальное; Ресурсы; глобальная интеграция; система образования; Информация; разработка; конкурентоспособный; современные технологии; профессиональные знания; инновации; глобальная конкуренция; Интернет.*

THE ROLE OF SCIENCE IN THE ERA OF GLOBALIZATION

Abstract. *How will knowledge develop in the future? How can globalization processes affect the development of science? According to experts, the processes of globalization have caused global changes in science. First of all, they are characterized by transformational processes in the essence, structure and functions of science, i.e. deep, new qualitative changes. First of all, we see this in the fact that science is acquiring a global, international content and is becoming globalized.*

Keywords: *Globalization; economic; social; resources; global integration; education system; information; development; competitive; modern technologies; professional knowledge; innovations; global competition; Internet.*

Bugungi dunyoda mamlakatlar iqtisodiy, ijtimoiy va texnologik tarmoqlar bilan chambarchas bog'langan bo'lib, bu ko'rinmas bog'lar natijasida moddiy va nomoddiy qadriyatlar milliy chegaralardan oshib butun dunyo bo'ylab yoyilganiga guvoh bo'lmoqdamiz. Globallashuv faqat iqtisodiy va siyosiy sohada emas, balki ijtimoiy, madaniy, huquqiy, ta'lim va turizm kabi ko'plab sohalarda ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqdaki, bu xalqlar o'rtasida o'zaro madaniy hamkorlikni va madaniyatlararo muloqotni jadallashganida ko'rinadi. Garchi "globallashuv" tushunchasi ilk bor 1833 yilda Britaniyalik iqtisodchi Foter tomonidan resurslarni taqsimlash va

ulardan foydalanish to'g'risidagi maqolasida ishlatilgan bo'lsada, global hayotning barcha tarkibiy qismlarida globallashuvning muqarrar ta'siri sezilib turadi. Globallashuv deganda dunyoning barcha mamlakatlarining siyosiy, iqtisodiy va madaniy sohalarida har bir sohada milliy chegaralarni bekor qilish orqali birlashishi tushuniladi. Tushunchaning kengroq ta'rifi: "global integratsiya, mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy munosabatlarning o'rnatilishi va rivojlanishi, mafkuraviy tafovutlarga asoslangan qutblanishning barham topishi" sifatida ta'riflanadi. Shu nuqtai nazardan, rivojlanish yo'lidan ildam qadamlar bilan borayotgan mustaqil O'zbekiston uchun siyosiy, iqtisodiy va xalqaro ijtimoiy-madaniy mavqeini saqlab qolish va jadal rivojlanish jarayonida o'z oldida turgan afzalliklar va kamchiliklarni to'g'ri idrok eta olish qobiliyatiga ega bo'lish talab etiladi. Nafaqat ushbu jarayondan ta'sirlangan mamlakat qatorida bo'lish, balki jarayonga hissa qo'shishi va shunga mos ravishda strategiyani ishlab chiqaruvchi mamlakatlar safida bo'lish bugungi davr talabidir. Bunga yagona yo'li murakkab globallashuv va axborotlashgan makonda ta'lim tizimini mos ravishda isloh qilishdir. Taraqqiyot va o'zgarishlar mamlakatning ko'plab sohalariga to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita ta'sir ko'rsatsa ushbu o'zgarishlardan ta'sirlanadigan, va taraqqiyot jarayoniga ta'sir ko'rsatadigan soha ta'lim tizimi hisoblanadi. Hozirgi vaqtda rivojlanish jarayonida bo'lgan davlatlar global globallashuv sharoitida o'zlarining mavjudligini saqlab qolish va global ishchi kuchini oshirish uchun ta'lim tizimini moslashtirish orqali raqobatbardosh kuchlarini saqlab qolish imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Bilim va axborot odamlar va jamiyatlar uchun o'zgarishlarni tushunish, o'zgarishlarga moslashish va o'zgarishlarning salbiy ta'siridan himoyalani uchun juda muhim va ma'naviy boylik bo'lib qolmoqda. Globallashayotgan dunyoda bilim va ma'lumotga ega bo'lish, tegishli ma'lumotni tanlab olish, o'zi tanlagan ma'lumotni amaliyotda qo'llash va ma'lumotni o'zi ishlab chiqarish imkoniyatiga ega bo'lgan shaxslar va millatlar o'rtasidagi tafovut tobora kuchayib bormoqda. Bilim va axborotni boshqarish va undan oqilona foydalanish dunyoda iqtisodiy va siyosiy kuchga ega bo'lishning asosiy omili bo'lib qolmoqda. Shunday sharoitda axborot va uning kafolati bo'lgan ta'limning qiymati oshib borishi tabiiy hol hisoblanadi. Axborot makonida bilim va ma'lumotni ishlab chiqarish va undan samarali foydalanishga imkoniyatga ega bo'lmagan xalqlar va davlatlar axborotni boshqarish kuchiga ega davlatlarga nisbatan taraqqiyotdan ortda qolmoqdalar. Dunyo miqyosida globallashuv va axborotning tez va arzon narxlarda oqib chiqishiga imkon beradigan aloqa texnologiyalari sohasi boshqa ko'plab sohalarida bo'lgani kabi ta'limga ham katta ta'sir ko'rsatdi. Buning natijasida ta'limning o'zgarishi, ta'lim ijtimoiy tuzilmani tashkil etuvchi eng asosiy tarkibiy qismlardan biri ekanligi bilan izohlanadi. Boshqa tomondan, ta'limning o'zi ijtimoiy tuzilishga ta'sir ko'rsatadigan muhim omillardan biridir. Shu sababli, bugungi kunda ko'plab rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar globallashuv natijasida yuzaga kelgan ijtimoiy o'zgarishlarning ehtiyojlari tufayli ta'lim tizimini takomillashtirish uchun bir qator yangiliklarni amalga oshirmoqdalar. Ushbu yangiliklar:

- Ta'lim tizimni axborotlashtirish;
- zamonaviy texnologiyalar asosida zamonaviy o'quv yurtlarini yaratish;
- o'qituvchilar professional bilim va mahorat darajasini oshirish;
- ta'lim muassasasini boshqarishdagi innovatsiyalar orqali o'quv va o'quv jarayonini takomillashtirish ko'rinishidagi turli xil siyosat va amaliyotlarni o'z ichiga oladi.

Bugungi global raqobat muhitida barqaror o'sish uchun davlatlar ushbu davr talablariga javob beradigan shaxslarni o'qitishi kerak. Shu sababli, mamlakatlar o'zlarining ta'lim dasturlarini tayyorlash jarayonida yuz beradigan o'zgarishlar va yangi jarayonlarni hisobga olishlari kerak. Globallashuv asri bo'lmish XXI asrga qadam qo'ygan O'zbekiston uchun ushbu asr shubhasiz zamonaviy taraqqiyot, intellektual mulk, aqliy salohiyat hukmronlik qiladigan asrdir.

Respublikamiz 1 – Prezidenti I.Karimov o'zining qator chiqish va nutqlarida mustaqillikning rivoji, davlatimiz taraqqiyoti bevosita ilm-fan, ta'lim va fan uyg'unligi, ilm ahlining chuqur mushohadasi hamda yuqori darajasidagi mezoniga bevosita bog'likligini ta'kidlab o'tadi. “Biz farzandlarimizning nafaqat jismoniy va ma'naviy sog'lom o'sishi, balki ularning eng zamonaviy intellektual bilimlariga ega bo'lgan, uyg'un rivojlangan insonlar bo'lib, XXI asr talablariga to'liq javob beradigan barkamol avlod bo'lib voyaga yetish uchun zarur barcha imkoniyat va sharoitlarni yaratishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz”, - deya ta'kidlaganlar I.A.Karimov. Mutaxassislarining fikriga qaraganda, globallashuv jarayonlari fanda ham global o'zgarishlarni keltirib chiqardi. Bular eng avvalo fanning mohiyati, strukturasi, funktsiyalaridagi – transformatsiya jarayonlari, ya'ni chuqur, yangi sifatli o'zgarishlar bilan xarakterlanadi. Bularni eng avvalo fanning tobora global, internatsional mazmun kasb etib, globallashib borayotganida ko'ramiz. Bu jarayon ikki yo'nalishda rivojlanayotganligi ta'kidlanmoqda. Bularidan birinchisi, fanning notijorat globallashuv yo'nalishi bo'lib, unda olimlar va turli o'quv yurtlari birgalikda ilmiy tadqiqot olib boradilar, o'zaro bilim almashish sodir bo'ladi. Ikkinchisi tijorat yo'nalishidagi fandagi globallashuv hisoblanadi. Bu yo'nalish asosan XX asrdan boshlandi va keyingi o'n yillarda dadil o'sib borayotganligi kuzatilmoqda. Bu yo'nalishdagi fan globallashuvi obyektiv asosga ega bo'lib, uning omillari bo'lib global moliyaviy va fond bozorlarining vujudga kelishi; halqaro raqobatning kuchayib global tus olishi; transmilliy korporatsiyalarning iqtisodiy faoliyat ko'lamining o'sishi; aloqa vositalari, shuningdek global “INTERNET” tarmog'ining rivojlanishi, yerning maxsus sun'iy yo'ldoshlarining uchirilishi xizmat qiladi. Tijorat yo'nalishidagi fan globallashuvida transmilliy korporatsiyalar va davlatlar chet eldagi ilmiy ishlanmalarni moliyalaydi va bu holat bugungi kunda o'sib bormoqda. Shuni ham aytib o'tish kerakki, bunday fandagi globallashuv jarayonlari ijobiy tomonlari bilan birga bir qator muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Ya'ni xalqaro al'yanslarning faoliyatida faqatgina iqtisodiy maqsadlarni ko'zlab, ilmiy tadqiqotlarni olib borish keng tus oladi, bu esa fundamental bilimlar taraqqiyotini susaytiradi. Shuningdek, xalqaro al'yanslar mahalliy ilmiy xodimlar o'rtasidagi qo'nimsizlik, ilmiy salohiyatning pasayishi, axborotlarning qo'ldan boy berilishi kabi oqibatlariga olib kelishi mumkin. Shunga qaramasdan, fandagi globallashuv ham obyektiv jarayon bo'lib, uning salbiy tomonlarini bartaraf etish uchun ilm - fan va har bir davlat o'rtasida mustahkam hamkorlik talab etiladi. Demak, aytish mumkinki, globallashuv jamiyat hayotining barcha sohalariga o'z ta'sirini o'tkazuvchi jarayondir. Global jarayonlar insoniyat oldidagi global muammolarni global – evolyutsionizm, sinergetik paradigмага asoslangan fanni yanada rivojlantirish, bilim va texnologiyalarni innovatsion ishlab chiqarishga joriy etish asosidagina hal qilish mumkinligini ko'rsatmoqda.

REFERENCES

1. Inson taraqqiyoti ma`ruza. O`zbekistonda ta`lim: talab va taklif mutanosibligi. O`zbekiston. -T., 2007-2008.32-b.
2. Rakitov A.I. Nauka v epoxu globalni`x transformatsiy (rossiyskaya perspektiva). Nauka v Rossii: sostoyanie i perspektivi.- M.; 1997. S. 13.
3. Karimov I. YUksak ma`naviyat – engilmas kuch. T., Ma`naviyat. 2008. 113 - b.
4. O`zbekiston Respublikasi “Ta`lim to`g`risida” gi Qonuni. -T., 1997. 3-band.
5. Osnovi otkritogo obrazovaniya. Otv. Red. Soldatkin V.I. – T.1. RGI otkri`togo obrazovaniya. -M.: 2002.S 69-70.
6. Muxamedova Z. M, Paradigma gumanizatsii obrazovaniya T., 2004.S.12